

УДК 574

DOI 10.5281/zenodo.15407286

Научная статья

ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ НА ЭКОЛОГИЮ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ)

THE IMPACT OF INDUSTRIAL PRODUCTION ON THE ENVIRONMENT OF THE LIPETSK REGION

БЛИННИКОВ ДАНИЛА МИХАЙЛОВИЧ,

Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина.

СОТНИКОВ ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ,

Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина.

BLINNIKOV DANILA MIKHAILOVICH,

Yelets State Institute named after I.A. Bunin.

SOTNIKOV IVAN LEONIDOVICH,

Yelets State Institute named after I.A. Bunin.

В статье осуществляется оценка экологической ситуации в Липецкой области на основе анализа научной литературы, документации и отчетов ключевых промышленных производств области. В работе рассмотрена проблема зависимости экономических секторов Липецкой области. Выявлены особенности экологизации промышленных производств в Липецкой области. Особое внимание в статье уделено анализу научных статей на предмет информации, связанной с влиянием производств на растения. В результате обобщен опыт предприятий по мониторингу и последующей минимизации влияния промышленного сектора экономики на сельскохозяйственный.

The article provides an assessment of the environmental situation in the Lipetsk region based on the analysis of scientific literature, documentation and reports of key industrial enterprises in the region. The article examines the problem of dependence of the economic sectors of the Lipetsk region. The features of the greening of industrial production in the Lipetsk region are revealed. Special attention is paid to the analysis of scientific articles for information related to the impact of production on plants. As a result, the experience of enterprises in monitoring and subsequently minimizing the impact of the industrial sector of the economy on the agricultural sector is summarized.

Ключевые слова: экология, производства, промышленность, Липецкая область, сельское хозяйство.

Key words: ecology, production, industry, Lipetsk region, agriculture.

Проблемы экологии в 21 веке начинают все больше волновать человечество. Всеобщая глобализация в 20-м веке развила инфраструктуру множества стран, по всему миру начали строиться различные заводы и фабрики, производящие различную продукцию и обеспечивающие население рабочими местами. Например, на долю ВВП России от металлургии цветной и черной приходится около 6 %, 18 % продукции используется в промышленном производстве (строительство, машиностроение и т. п.) и 14 % экспортируется за рубеж [8, с. 51].

Однако у этого развития есть и обратная сторона-экологическая. Производственные объекты могут влиять на экологию различными способами, например: выбросом в воздух вредных веществ вместе с дымом, выбросами в водоемы отходов производства, выбросами пыли в окружающую среду, урон от которых экологии зависит от конкретного промышленного производства и фракции выброса. На политических форумах руководителей ведущих государств мира экологические проблемы обсуждаются наравне с самыми острыми политическими и экономическими вопросами.

Исследования проблемы влияния индустриальных производств на экологию не теряют своей актуальности еще с двадцатого века. Государства постоянно ищут все новые и новые способы обезопасить экологию от вредных воздействий заводов, комбинатов и фабрик т. к. в наше время они являются одними из главных загрязнителей окружающей среды. В 1992 г. на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио де-Жанейро руководителями 179 государств мира было провозглашено, что основной целью развития человечества в XXI в. является устойчивое, но приемлемое для окружающей среды хозяйствование [10, с. 210]. В нашей стране 2017 год был объявлен годом экологии, а одним из реализуемых национальных проектов является проект под названием «Экология», срок реализации которого продлился президентом РФ с 2024 года по 2030, что говорит о серьезности экологических проблем в стране.

В данной статье формируется проблема созависимости промышленного и сельскохозяйственного секторов экономики липецкой области, а также контроля влияния промышленного сектора на сельскохозяйственный.

Целью исследования является изучение особенностей промышленного и сельскохозяйственного секторов экономики липецкой области с целью рассмотрения общей экологической ситуации и выявления случаев непосредственного влияния промышленного сектора на сельскохозяйственный. Для этого были комплексно проанализированы различные источники, такие как: Научная литература, новостные материалы, отчеты предприятий. Их анализ поможет определить экологическую ситуацию в области и лучше понять созависимость экономических секторов.

При анализе литературы по данной теме были рассмотрены некоторые научные работы, такие как: «Экологические проблемы липецкой области и пути их решения», «Complex effects of different types of acid rain on root growth of *Quercus acutissima* and *Cunninghamia lanceolata* seedlings», «Анализ основных источников загрязнения экосистемы Липецкой области и методов государственного регулирования негативных последствий», «проблема экологической безопасности липецкой области», «антропогенное воздействие на окружающую среду» «эколого-биологические особенности сосны обыкновенной (*pinus sylvestris* l.) В условиях техногенного загрязнения (на примере липецкой области)». Однако все представленные источники рассматривали либо влияние конкретных факторов на экологию Липецкой области, как например работы [1; 5; 9; 12] либо влияние конкретного фактора на растения или животных, как в работах [3; 7; 14]. В данной статье приводится именно обобщенная информация по вопросам влияния промышленных предприятий на сельское хозяйство и способы минимизации предприятиями этих влияний.

Все промышленные предприятия так или иначе влияют на экологическую ситуацию в определенной области нашей страны, что отражается на здоровье людей в частности и целостности природы в целом. Экологическая обстановка влияет в том числе и на сельское хозяйство, что дает еще больший стимул в контроле влияния производств на экологическую ситуацию в области. В данной статье будет рассматриваться конкретное влияние производств на экологию Липецкой области, т. к. именно Липецкая область является наглядным примером развитых секторов как сельского хозяйства, так и промышленного.

С одной стороны, Липецк и Липецкая область занимает лидирующие места не только в России, но и во всем мире по объему производства металлических изделий. World Steel Association опубликовала обновленный рейтинг сталепроизводителей с учетом объемов выплавки в течение 2023 года. Первой среди российских компаний в списке значится НЛМК: липецкий комбинат с результатом 14,24 млн тонн занимает 28 место [15]. Также помимо НЛМК в Липецке есть множество других предприятий непосредственно влияющие на экологию больше других, самые большие и главные из них это Липецкий цементный завод и завод ЛТК «свободный сокол».

С другой стороны, Липецк и Липецкая область также занимает лидирующие места в производстве продукции сельского хозяйства из-за плодородной черноземной почвы. Липецкое сельское хозяйство стремительно развивается, например, по данным правительства липецкой области, в 2024 году объем валовой продукции сельского хозяйства составил 202,7 млрд рублей, в том числе в растениеводстве – 125,7 млрд рублей, а в животноводстве – 77 млрд рублей. Липецкая область находится в первой десятке лучших экспортёров сельскохозяйственной продукции. В 2024 году регион занял первое место среди субъектов с высоким уровнем экспорта в агропромышленном комплексе [16]. Все вышеперечисленное говорит о том, что Липецкая область является многопрофильной, однако ее индустриальная часть может непосредственно влиять на сельскохозяйственную. Выбросы с производств черной металлургии могут оказывать на сельскохозяйственные растения пагубное воздействие [6].

Выбросы CO₂, SO₂, NO₃ могут впоследствии привести к выпадению кислотных дождей, поражающих растения. Они могут поражать растения как непосредственно, путем разрушения восковых защитных покровов листьев тем самым повышая впоследствии испарение влаги с поверхности растений так и через вымывание из почвы полезных веществ путем замещения биоагентов (K⁺, NH⁺) на ионы водорода, вследствие чего растения не могут потреблять полезные вещества [13]. Помимо вышеперечисленного кислотные дожди плохо влияют и на корни растений, которые разрушаются если подолгу находятся в подкисленной кислотными дождями почве [14, с. 1]. Липецкий Цементный завод, исходя из исследований в статье «изменение морфометрических параметров листовых пластинок *populus italica* (du roi) moench под влиянием эмиссии загрязняющих веществ промышленных предприятий» может пагубно влиять на лиственные деревья, уменьшая размеры листовых пластинок и увеличивая флуктуирующую асимметрию [7].

Помимо этого, производства черной металлургии могут оказывать вред сельскому хозяйству путем слива в реки отходов производства, из этих же рек зачастую берется вода для полива растений сельского хозяйства. Отрицательно заводы влияют и на животноводческую отрасль сельского хозяйства, поскольку они загрязняют воду, почву, и корма, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности животных. Кислотные дожди наносят прямой физический вред животным, а осадки тяжелых металлов вызывают у них различные болезни, включая онкологические. Тяжёлые металлы, попадая в живой организм и вступая во взаимодействие с ферментами, подавляют их активность. Особенно опасны тяжёлые металлы из-за способности к биоаккумуляции: накапливаясь в организме, создают повышенную токсичную концентрацию [4]. Для решения проблем влияния предприятий на окружающую среду применяется множество методов, это, например, строительство очистных сооружений на реках, используемых предприятиями для своих нужд или переход на полный замкнутый водяной цикл, при котором использованная вода не выходит за пределы предприятия и не выливается в реки общего пользования. Сократить количество опасных выбросов в атмосферу также поможет постепенный отказ от использования угля и нефтепродуктов. Альтернативой станет энергия воды (малые ГЭС), солнца, ветра, недр Земли, а также развитие атомной энергетики. Однако практика показывает, что возобновляемые и альтернативные источники энергии более дорогие, чем традиционные, поэтому без действенной государственной поддержки этот

процесс вряд ли сможет реализоваться [2]. Озеленение прилегающей к предприятиям территории, установка и обновление фильтров для предотвращения пыления и многое другое, достижения науки в наше время все чаще помогают предприятиям минимизировать пагубное влияние на экологию.

Проанализировав научную статью «о реализации национального проекта экология в Липецкой области» можно четко сказать о положительных сдвигах в экологической ситуации в области. Так, например, с 2019 по 2020 объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу снизился на 10,9 тыс. тонн, улучшилось на 10, состояние окружающей среды по оценке населения, увеличилось на 75 шт. количество особо охраняемых природных территорий. Все это говорит, о некоторых успехах Липецкой области в реализации данного проекта. Одними из главных «загрязнителей» окружающей среды Липецкой области считаются: Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), Липецкий цементный завод, а также завод ЛТК «свободный сокол» [11].

Все перечисленные выше промышленные производства контролируют свои выбросы в окружающую среду, и стараются их минимизировать. Исходя из информации на официальном сайте, группа НЛМК инвестировала с 2000 года в природоохранные проекты около 2,4 миллиарда долларов. За это время объем производства удвоился, а компания стала крупнейшим производителем стали в России. При этом воздействие на окружающую среду существенно снизилось благодаря внедрению современных технологий и масштабной модернизации оборудования. Помимо этого, с 2000 года эмиссия предприятия сократилась на 18 %, и к 2023 составляла 17,7, при этом количество выпускаемой заводом продукции повысилось вдвое. Также НЛМК заявило о том, что за последние 40 лет в 8 раз сократило потребление воды из реки Воронеж, при этом согласно представленным на сайте графикам, производство стали увеличивалось прямо пропорционально уменьшению потребления воды. Также, особое внимание уделяется и рециклингу ресурсов, доля повторного использования железосодержащего сырья на предприятиях, без учета отходов горной добычи составила 100 % [17]. С 2009 года, промышленные стоки НЛМК находятся в замкнутом водообороте, что полностью исключает сток использованных для нужд производства вод обратно в реку. В 2014 году, предприятие НЛМК установило систему биохимической очистки на коксохимическом производстве, которое считается одним из самых пагубно влияющих на экологию производств. Постройка новой системы очистки позволила в 20 раз повысить качество очистки сточных вод коксохимического производства для повторного использования в замкнутом водообороте. Хозяйственные же стоки с НЛМК из столовых и бытовых помещений также не сливаются в реку, вместо этого они поступают на локальные очистные сооружения, где впоследствии очищаются с применением технологии удаления азота и фосфора [18]. В 2024 году во исполнение федеральной программы «чистый воздух» в агломерационном цехе НЛМК планируется постройка пыле-сероочистки и ее запуск до 2026 года [19]. Также, для экологического мониторинга на предприятиях и в городе активно используется искусственный интеллект которой анализирует экологическую ситуацию, и в случае отклонений от норм незамедлительно оповещает необходимый персонал. Помимо этого, искусственный интеллект применяется и на коксохимическом производстве для мгновенного обнаружения и локализации утечек. Кроме этого, обновляются и модернизируются аспирационные системы, проводится озеленение прилегающей территории и многое другое чтобы сохранить экологию и попутно оптимизировать производственные процессы.

ЛТК «свободный сокол» в прошлом считался основным загрязнителем атмосферы липецкой области, однако в наше время предприятие активно внедряет различные технологии чтобы повысить экологичность производства. Например, в 2024 году на заводе была введена система экологического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001, что свидетельствует о соответствии деятельности предприятия междуна-

родным экологическим нормам [20]. После замеров выбросов в атмосферу на ЛТК Свободный сокол в ноябре 2024 года, Росприроднадзор отклонений от норм не выявил [21].

Цементный завод ЗАО «Липецкцемент» также снизил выбросы более чем на 680 тонн в год, для дальнейшей экологизации данного предприятия в него планируют инвестировать сумму в 35 миллионов рублей [22].

Проанализировав источники, можно прийти к выводу, что в липецкой области на высоком уровне развиты и сельскохозяйственный и промышленный секторы экономики исходя из официальных отчетов. Однако, несмотря на непосредственное влияние промышленных производств на экологию и сельское хозяйство, это влияние остается минимальным, поскольку владельцы промышленных предприятий стараются минимизировать их пагубное влияние на окружающую среду, путем модернизации производства, постройки очистных сооружений и постоянного контроля окружающей среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Блинников Д.М. Антропогенное воздействие на окружающую среду // Молодежь и XXI век – 2021: Материалы XI Международной молодежной научной конференции. В 6-ти томах, Курск, 18–19 февраля 2021 года / Отв. редактор М.С. Разумов. Том 5. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2021. С. 205-209
2. Григорьева Е.Е. Основные источники экологических проблем металлургического комплекса в Российской Федерации и возможные пути их решения / Е.Е. Григорьева, И.Н. Файфер // Теплотехника и информатика в образовании, науке и производстве: сб. докл. X Всерос. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых учёных с междунар. участием, Екатеринбург, 19-20 мая 2022 г. / Мин-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Урал. фед. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Ин-т новых материалов и технологий. Екатеринбург: Урал. фед. ун-т, 2022. С. 69–74.
3. Дубровина О.А. Эколого-биологические особенности сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris* L.) в условиях техногенного загрязнения (на примере Липецкой области): дис. ... канд. биол. наук. Елец, 2021. 125 с.
4. Влияние тяжёлых металлов на организм животных и окружающую среду обитания (обзор) / Г.К. Дускаев [и др.] // Животноводство и кормопроизводство. 2014. № 3 (86). 5 с.
5. Жураева Ч.С. Экологические проблемы Липецкой области и её экологическая политика // Инновационная экономика и право. 2020. № 1. С. 79-80.
6. Капранова Г.В., Арушанян С.К., Капранов, С.В. Влияние техногенной среды на жизнедеятельность сельскохозяйственных растений в промышленном регионе // *Universum: химия и биология*. 2017. № 6 (36). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/4816> (дата обращения: 12.05.2025).
7. Клевцова М.А. Изменение морфометрических параметров листовых пластинок *Populus italica* (Du Roi) Moench под влиянием эмиссии загрязняющих веществ промышленных предприятий / М.А. Клевцова, А.А. Михеев // Региональные геосистемы. 2021. Т. 45. № 4. С. 558–575.
8. Мурзин М.А. Влияние металлургического производства на состояние окружающей среды / М.А. Мурзин, М.С. Тепина // *Металлург*. 2022. № 2. С. 51-54.
9. Недикова Е.В., Недиков К.Д. Экологические проблемы Липецкой области и пути их решения // Т 338 Теория и практика инновационных технологий в АПК: материалы. 2021. С. 306.
10. Новиков Н.И., Новикова Г.В., Миролюбова О.А. Экологические факторы и их влияние на деятельность и развитие предприятий чёрной металлургии // Теория и практика общественного развития. 2013. № 2. С. 210-214.
11. Стрельникова Т.Д. О реализации национального проекта «Экология» в Липецкой области // Россия: тенденции и перспективы развития: ежегодник: материалы XX Нац. науч. конф. с междунар. участием, Москва, 14–15 декабря 2020 г. Том Выпуск 16. Часть 1. М.: Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН, 2021. С. 1102-1105.
12. Поколение будущего: взгляд молодых учёных – 2020: сб. науч. ст. 9-й Междунар. молодёж. науч. конф., 12-13 нояб. 2020 г., Курск. Т. 5 / Юго-Зап. гос. ун-т. Курск: ЮЗГУ, 2020. 454 с.

13. Филиппова А.Д. Влияние кислотных дождей на экосистему / А.Д. Филиппова, А.А. Соболева // В мире научных открытий: материалы II Междунар. студ. науч. конф., Ульяновск, 23-24 мая 2018 г. Том VI. Ульяновск: УлГАУ им. П. А. Столыпина, 2018. С. 101–103.
14. Complex effects of different types of acid rain on root growth of *Quercus acutissima* and *Cunninghamia lanceolata* seedlings / X. Liu [et al.] // *Ecological Processes*. 2022. Vol. 11. No. 8. pp. 8.
15. Новолипецкий комбинат лидирует среди российских металлургических компаний // РБК. 2024. 13 июня. URL: <https://chr.rbc.ru/chr/freenews/666a9cb79a79472ae56c21f4>.
16. Точки роста агроэкспорта в Липецкой области // АГРОХИП. 2025. 16 января. URL: <https://www.agroxxi.ru/agroeconomics/tochki-rosta-agroyeksporta-lipeckoi-oblasti.html>.
17. Ключевые экологические показатели // Официальный сайт группы НЛМК URL: <https://nlmk.com/ru/sustainability/environment/key-environmental-indicators>.
18. Новолипецкий ренессанс промышленной экологии // Коммерсантъ 2024. 27 ноября. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/7266064>.
19. Экология остается безусловным приоритетом для НЛМК // РБК 2025. 13 марта. URL: <https://chr.plus.rbc.ru/partners/67d155357a8aa9b2567e77e3>.
20. «Свободный сокол» активно работает в сфере улучшения экологической обстановки. // Страница социальной сети Вконтакте: Свободный сокол Липецкая Трубная Компания (ВЧШГ) 2023. 4 июля. URL: https://vk.com/wall-118538178_703.
21. Липецкий «Свободный сокол» достиг квот выбросов в рамках одноименного федерального эксперимента // Абирег. 2024. 20 ноября. URL: <https://abireg.ru/newsitem/104870>.
22. Липецкий цемзавод подтвердил соответствие строгим экологическим требованиям // Официальный сайт Правительства Липецкой области 2025. 13 января. URL: <https://липецкаяобласть.рф/news/15665>.

Поступила в редакцию: 24.04.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Блинников Д.М., Сотников И.Л., 2025.